

**Politecnico
di Torino**

Dipartimento
di Architettura e Design

**ISTITUTO DI
ARCHITETTURA
MONTANA**
CENTRO DI RICERCA

SPOKE N 4 / Digital innovation toward sustainable mountain

RM1./ Socio-ecological features and opportunities for regeneration in mountain territories

DELIVERABLE DN.2 / Guidelines for new architectural and settlements models

Task 1.3 / Design of new architectural and settlement models that adapt in relation to evolving environmental and built heritage conditions

Si allegano ulteriori materiali cartografici e di definizione delle linee guida prodotti dal gruppo di lavoro così composto, da ritenersi parte integrante del report di consegna del deliverable Nodes:

Roberto Dini, *Politecnico di Torino*

Silvia Lanteri, *Politecnico di Torino*

borsiste Politecnico di Torino:

Elisa Gribaudo, Ilaria Boggiatto,

consulenti per il gruppo di lavoro:

Piero Brunod, Alessandro Depaoli,

Alessandro Saglietti, Matteo De Bellis

dati e cartografie per le linee guida

ABBANDONO

- Edifici atlante
- Terreni un tempo coltivati
- Incolti produttivi

Unité des Communes valdôtaines

Valdigne-Mont-Blanc

_1 Lascito Proment

_2 Hotel Miramonti

_3 Casermette

_4 Ex stazione di
Pre Saint Didier

_5 Ex scuola di
Verrand

_6 Ex stazione di
Morgex

_7 Ex Ipr Liarey

_8 Delta Sider

_9 Pera Carrà

Unité des Communes valdôtaines

Grand-Paradis

_10 Maison de Mosse

_14 Villaggio minerario
di Cogne

_11 ex magazzini Genio

_12 ex colonia

_13 villaggio Surier

Unité des Communes valdôtaines

Unité Grand-Combin

_15 complesso minerario
di Rey-Ollomont

_19 stalla sociale

_16 Tour de Vachery

_17 Casa di soggiorno
Enpaia

_18 casa per ferie
Notre Abri

Unité des Communes valdôtaines

Mont-Émilis

_20 Stabilimento
Multibox

_21 Capannone San
Grato

_22 Ex magazzini
Geca

_23 Scuola elementare
località Fontaine

_24 Residenza in
Trois Villes

_25 Ex area
industriale
Montecatini

_26 Cascina del
Castello

Unité des Communes valdôtaines

Mont-Cervin

_27 Ex alloggi
Guglielmetti

_28 Ex tecdis

_29 Tiro a Volo

_30 Hotel Couronne

_31 Ex IP

_32 Piscina Giomein

_33 Ex casa cantoniera

_34 Hotel Montana

_35 Hotel Alpi

_36 ex scuola media

_37 Colonia D.Bosco

Unité des Communes valdôtaines

Évançon

_38 Ex Alluver

_42 Ex scuola di Champoluc

_39 Ex cinema

_40 ex Balzano

_41 Ex Porcilaia

Unité des Communes valdôtaines

Mont-Rose

_43 Ex liceo

_44 Palazzo Europa

_45 Ex scuole medie

_46 Ex osteria

_47 Fabbricato

_48 Hotel mont Glacier

Unité des Communes valdôtaines

Walser

_49 Ex pensione Lys

_50 Consorteria Trina

produzione agroalimentare

AZIENDE AGRICOLE

- Zootechniche
- Vitivinicole
- Florovivaistiche
- Frutticole
- Edifici per la lavorazione lo stoccaggio la trasformazione la commercializzazione dei prodotti agricoli locali
- Apistiche
- Altre
- Colture specializzate
- Acquacoltura
- Elicoltura

COLTURE

- Colture permanenti con presenza spazi naturali
- Frutteti
- Castagneti
- Noceti
- Vigneti
- Altre colture

- ALLEVAMENTO**
- Caseifici
 - Alpeggi
 - Prati-pascoli
 - Praterie e pascoli alpini

RETI AGROALIMENTARI

- R.I.S.V.A.
- Estrema d'Alpeggio
- Filiera agricola valdostana
- G.M.O.
- Gran Balconata del Cervino
- Green Valle d'Aosta
- Kilometrozero
- Saint-Barthelemy
- Samstag Mart
- ToGreval
- Valle d'Aosta da gustare
- Valle d'Aosta emotions

USO DEL SUOLO E TIPI DI COLTIVAZIONI

fonte: Annuario Statistico Regionale 2023; Regione Valle d'Aosta

109.738 ha
superficie agricola e forestale (SAT)

33,64%
di tutto il territorio della Valle d'Aosta

61.608 ha
superficie agricola utile (SAU)

di cui
95% prati permanenti e pascoli
3,4% seminativi
1,2% colture permanenti

18,89%
di tutto il territorio della Valle d'Aosta

2,1%
della SAU è biologica (1.304 ha)

- Fumento duro
- Mais
- Totale cereali
- Legumi
- Patata
- Piante industriali
- Ortaggi
- Fiori e piante ornamentali
- Foraggere avvicendate
- Terreni a riposo
- Altri seminativi
- Sere

Tipologie di seminativi (ha)

- Melo
- Pera
- Pesce
- Albicocco
- Cilegio
- Susino
- Altra frutta di origine
- Actinidia
- Mandarino
- Nocciolo
- Castagno
- Noce
- Frutta a bacche
- Vivai
- Tartufo

Tipologie di frutta fresca, frutta a guscio (ha)

- Vite per la produzione di vini DOP e IGP
- Vite per la produzione di altri vini
- Uva da tavola
- Olivo da tavola
- Olivo per olio
- Arancio

Tipologie di vite, olivo, agrumi (ha)

- vino da tavola rosso e rosato
- vino da tavola bianco
- vino DOP rosso e rosato
- vino DOP bianco

COLTIVAZIONE PICCOLI FRUTTI

fonte: Annuario Statistico Regionale 2023; Regione Valle d'Aosta

76 aziende minori

2 aziende specializzate

98.050 m² superficie utilizzata

- Numero aziende prodotto fresco
- Numero aziende trasformato

- m² destinati a prodotto fresco
- m² destinati a prodotto trasformato

COLTIVAZIONE PIANTE OFFICINALI

fonte: Annuario Statistico Regionale 2023; Regione Valle d'Aosta

55 aziende minori

8 aziende specializzate

117.804 m² superficie utilizzata

- m² destinati a prodotto fresco
- m² destinati a prodotto trasformato

- Numero aziende prodotto fresco
- Numero aziende trasformato

APICOLTURA

fonte: Sistema Informativo Veterinario - Statistiche

645 apicoltori

1.519 apiari

5.394 alveari

1.072 sciami/nuclei

NUMERO APIARI per CLASSIFICAZIONE

NUMERO APIARI per MODALITÀ ALLEVAMENTO

NUMERO APIARI per SOTTOSPECIE

fonte: Annuario Statistico Regionale 2023; Regione Valle d'Aosta

574 apicoltori

8.569 alveari

- tiglio (prod. montana)
- castagno
- mielefiori alta montagna delle Alpi
- rododendro
- tarassaco
- mielefiori primaverile

stima produzione (kg/alveare)

fonte: Agricoltura nella Valle d'Aosta in cifre 2024

- Produzione per autoconsumo
- Produzione per commercializzazione/Apicoltore professionista

n. apicoltori per tipologia di produzione

- Produzione per autoconsumo
- Produzione per commercializzazione/Apicoltore professionista

n. alveari per tipologia di produzione

- Nomadi
- Stanziali

n. alveari per tipologia di ubicazione

ACQUACOLTURA

fonte: Sistema Informativo Veterinario - Statistiche

12 allevamenti di pesci di acqua dolce

12
NUMERO ATTIVITA'

ALLEVAMENTO per TIPO ATTIVITA'

- STAGNI
- VASCHE/RACEWAY
- BACINI

ATTIVITA' per TIPO PRODUZIONE e TIPO DI ACQUA

TIPO ACQUA

● DOLCE

ALLEVAMENTO

fonte: Agricoltura nella Valle d'Aosta in cifre 2024, CREA + Annuario Statistico Regionale 2023; Regione Valle d'Aosta

tipi di bovini

tipi di ovini e caprini

tipi di equini

- cavalli
- asini
- muli-barcoiti

ALLEVAMENTO

fonte: Sistema Informativo Veterinario

BOVINI E BUFALINI

orientamento produttivo

n. allevamenti

classe di consistenza

modalità di allevamento

n. capi

CAPRINI E OVINI

orientamento produttivo

n. allevamenti

classe di consistenza

modalità di allevamento

n. capi

EQUINI

orientamento produttivo

n. allevamenti

17 maneggi con 106 capi in totale

PRODOTTI TIPICI

fonte: Agricoltura nella Valle d'Aosta in cifre 2024, CREA

- 4 prodotti DOP**
Fontina DOP
Valle d'Aosta Fromadzo DOP
Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP
Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP

- 649 operatori nel settore food**
- 411 operatori nel settore vini**

421.238 n. forme presentate al Consorzio per la marchiatura

I numeri della Fontina DOP

- 700 allevamenti**
- 80 produttori** invernali
- 200 alpeggi**
- 2.600 metri** di altitudine massima degli alpeggi
- 40 stagionatori**
- 9 porzionatori - confezionatori**
- 3 razze** bovine valdostane
- 2 mungiture** al giorno
- 48° C** la temperatura di semi-coottura
- 80 giorni** di stagionatura minima
- 5 - 12 °C** la temperatura dei magazzini di stagionatura
- più del 90% di umidità** relativa dei magazzini di stagionatura
- 7,5-12 kg** è il peso della Fontina DOP

Prodotti Agroalimentari Tradizionali

Tipologia	Prodotto	Tipologia	Prodotto
Bevande analcoliche, distillati e liquori	Grappa	Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati	Golden delicious della Valle d'Aosta
	Ratafia		Renetta della Valle d'Aosta
	Boudin		Crêches, Crêchèn
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione	Mocetta	Pasta fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria	Flantse e Flantsòn
	Motsetta - motzetta (Mocetta di carne valdostana)		Micòoula
	Prosciutto alla brace di Saint-Oyen (Jambon à la braise de Saint-Oyen)		Mècoulèn, Mècoula e Pan de Cogne
Formaggi	Saouseusse	Grassi (burro, margarina, oli)	Piata di Issogne
	Teteun		Pan nér, Pane nero
	Tseur achélaye		Beurro (burro di affioramento)
Formaggi	Brossa	Prodotti della gastronomia	Beurro colò
	Formaggio di capra a pasta molle		Beuro de brossa
	Formaggio di pecora o capra a pasta pressata		Burro centrifugato di siero
	Formaggio misto		Olio di noci, Huile de noix
	Rèblec		Seupa à la vapelentze
	Rèblec de crama		Miele di castagno (Mi de tsatagni)
Salignouin	Prodotti d'origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo, escluso il burro)	Miele di rododendro (Mi de framicilo)	
Séràs		Miele millefiori di montagna (Mi de fleur de montagne)	
Toma di Gressoney		Lasè	

Fonte: MASAF, Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, XXIIIª revisione, Febbraio 2022

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DELLA VALLE D'AOSTA

Bevande analcoliche, distillati liquori	2
Carni fresche e trasformate	7
Formaggi	9
Grassi (burro e oli)	5
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati	2
Paste fresche prodotti da forno e pasticceria	6
Prodotti della gastronomia	1
Miele, lattiero caseari (escluso burro)	4

RETI D'IMPRESA

fonte: Agricoltura nella Valle d'Aosta in cifre 2024, CREA

- 12 caseifici cooperativi (2022)**
- 6 cantine sociali (2022)**
- 1 cooperativa specializzata nella lavorazione e commercializzazione delle produzioni frutticole e orticole locali (2022)**
- 65 imprese agricole coinvolte in reti (2022)**
- 16 imprese alimentari e delle bevande coinvolte in reti (2022)**

Pur essendo stato previsto fin dall'anno 2009 (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33) per il comparto agricolo il "contratto di rete" è stato introdotto nel 2014 con la legge n. 91 ("decreto competitività").

"trova corrispondenza negli obiettivi della politica di sviluppo rurale: le reti di impresa, infatti, sono tra i soggetti destinatari delle risorse del FEASR anche nell'attuale periodo di programmazione 2023-2027, in linea con la legislazione comunitaria che impone la necessità di incentivare forme di aggregazione tra imprese in grado di superare gli svantaggi economici derivanti dalla frammentazione della base produttiva

Annuario CREA dell'agricoltura italiana 2022 (Vol. LXXVI), pag. 83.

Caseifici cooperativi in Valle d'Aosta nel 2022

	Anno costituzione cooperativa	Soci (n.)	Variaz. 2022/21 (n.)	Latte raccolto (turi)	Variaz. 2022/21 (%)
Cooperativa Evançon soc. coop. (Arnad)	1977	52	0	4.611.439	5,1
Grand Combin soc. coop. (Valpelline)	1987	37	-1	1.685.129	-6,5
Agricole Oyace soc. coop. (Oyace)	1986	10	0	356.334	-11,1
Valdigne-Mont Blanc soc. coop. (Morgex)	1969	24	1	1.111.496	-2,2
Chatel Argent soc. coop. (Villeneuve)	1969	54	1	2.370.123	2,3
Agricole Valgrisenche soc. coop. (Valgrisenche)	1976	27	0	126.675	-10,5
Agricole de Gressan soc. coop. (Gressan)	1996	12	0	587.110	-7,9
Le Lait De Pollein soc. coop. (Pollein)	1993	20	0	1.091.084	6,4
Champagne soc. coop. (Chambave)	1987	55	-1	1.738.147	0,2
Agricole Ollomont soc. coop. (Ollomont)	1989	6	0	264.715	-3,5
Valle del Cervino soc. coop. (Valltournanche)	1974	70	0	1.535.124	-7,5
Fromagerie Haut Val D'Ayas soc. coop. (Brusson)	2002	72	5	2.428.673	-6,3

Nota: i dati si riferiscono ai bilanci 2022 o 2021/2022 approvati.

Fonte: Fédération des Coopératives Valdôtaines

fonte: Mappatura e rafforzamento delle reti agroalimentari in Valle d'Aosta, Interreg

- 17 reti d'impresa nel settore agroalimentare**
- 52 imprese che fanno parte di una o più reti**

RETI AGROALIMENTARI VALLE D'AOSTA	No. imprese	Data atto
VALLE D'AOSTA DA GUSTARE - RETE D'IMPRESA	2	23/03/2017
RETE VALORE ENERGIA	1	23/02/2018
G.M.O.	3	22/02/2018
RETE M.R.	1	30/10/2018
RETE CANAPA VALLE D'AOSTA	3	06/08/2018
RETE IMPRESA SISTEMA VALLE D'AOSTA SIGLABILE R.I.S.V.A.	14	11/08/2016
FILIERA AGRICOLA VALDOSTANA	5	22/08/2019
RETE DEL FARE INSIEME	1	04/10/2019
RETE PRODUTTORI VALLE DEL LYS	5	24/10/2019
SAINT-BARTHELEMY VIVERE GUARDANDO LONTANO	5	19/12/2019
PROGETTO RETE GRAN BALCONATA DEL CERVINO	3	21/01/2020
KILOMETROZERO	6	05/03/2020
BIRRE ALTE	1	27/02/2020
GREEN VALLEE' D'AOSTE	6	27/03/2020
TASCAPAN	3	28/10/2020
SINERGIE VDA	1	12/10/2021
VALLEE D'AOSTE EMOTIONS	4	23/07/2020

AGRIFORNO DELLE GOULES	GERBELLE SARA	PAULLEX RAMONDO
AU POTAGER DE GRAND MERLE	GIOVANNONI SERGIO	PARRET ANGELA
AZIENDA AGRICOLA PONT MATHIEU	L'ETELA DU BERDZ	PAYSAGE A MANGER
AZIENDA AGRICOLA ROSSET	LA BORETTAZ	PICCOLO LABORATORIO ALPINO
SOCIETÀ AGRICOLA SAINT GRAT	LA CROTTA DI VEINERON	PITZOLI ALESSANDRO
BADINO ROBERTO	LAET DEMOZ STEFANO	SOCIETÀ AGRICOLA EPINET
BELLOTTI SIMONE	LAURENT LUDIA	SOCIETÀ AGRICOLA GROSSEAN VINS
BRUNERO UMBERTO	LES ORANGES	SOCIETÀ AGRICOLA LA CROIX
BRUNIER ERIC	LETEY DENIS	SOCIETÀ AGRICOLA MAISON ROSSET
CARLETO STEFANO	LO DZET DI VONCINI MONICA	SOCIETÀ AGRICOLA MONT BLANC
CAVE DES ONZES COMMUNES SOC COOP	LOVAGLIO MARIO	SOCIETÀ AGRICOLA NOUGGAN
CLOS BLANC DI BLANC ALBERTO	LUCIANAZ OSVALDO	SOCIETÀ AGRICOLA OTTIN LUD
DA EMY SOCIETÀ AGRICOLA	MARTIN MARCO	THE QUENDOZ
DELAJMONET DAVIDE	MATHAMEL GIORGIO	TOGNAN ERIC
ELEX LUCA	MAULI DI PIELLER MAURO	VANDA FAVRE
EMPEREUR PIERA	MONT FALLERE SOCIETÀ	VIOLA STEFANO
FROMAGERIE HAUT VAL D'AYAS	NATURALYS DI CEPI ALESSIA	VINI VALDOSTANI PIANTE ALPINE
GENESTREI MONICA		

VALORE ECONOMICO

fonte: Agricoltura nella Valle d'Aosta in cifre 2024, CREA

137.846 mln € produzione del settore agricoltura-silvicoltura-pesca (2022)

+29,5% rispetto al 2021

131.305 mln € agricoltura

6.067 mln € silvicoltura

0,474 mln € pesca

SISTEMA AGROINDUSTRIALE

fonte: Agricoltura nella Valle d'Aosta in cifre 2024, CREA

739 addetti industria alimentare (2020)

153 addetti industria bevande (2020)

118 imprese alimentari attive (2022)

17 imprese di bevande attive (2022)

71,9 mln € valore industria alimentare e bevande (2022)

1,7% del valore dell'economia valdostana (2022)

adetti alle imprese alimentari e delle bevande per tipologia produttiva (2021)

tipologie giuridiche

ATTIVITÀ DI SUPPORTO E SECONDARIE

fonte: Agricoltura nella Valle d'Aosta in cifre 2024, CREA

12,1% valore delle attività di supporto nella produzione agricola

attività di supporto all'agricoltura (contoterzismo attivo, prima lavorazione dei prodotti, ecc.)

33,4% valore delle attività secondarie nella produzione agricola

attività secondarie (esercizio dell'attività agrituristica, produzione di energie rinnovabili, trasformazione di latte, frutta e carne, ecc.)

Peso % delle attività di supporto e secondarie sul valore della produzione agricola per regione nel 2022

Fonte: Annuario CREA dell'agricoltura italiana 2022 (Vol. LXXVI) - elaborazioni su dati ISTAT

filiera del legno

- TIPI FORESTALI**
- Formazioni legnose riparie
 - Robinieti
 - Querceti di roverella
 - Querceti di rovere
 - Castagneti
 - Pinete di pino silvestre
 - Boscaglie pioniere e d'invasione
 - Alneti planiziali e montani
 - Aceri-tiglio-frassineti
 - Faggete
 - Abetine
 - Peccete
 - Pinete di pino uncinato
 - Lariceti e cembrete
 - Arbusteti subalpini
 - Arbusteti planiziali, collinari e montani
 - Rimboscamenti

GESTIONE FORESTALE

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ● Consorterie | ■ Vincolo - riserve |
| ● Imprese forestali | ■ Vincolo - parchi |
| ■ Proprietà privata | ■ Aree di tutela |
| ■ Proprietà delle consorterie | ■ Aree protette |
| ■ Proprietà comunale | ■ Altri parchi |

FILIERA DEL LEGNO

- Superficie forestale
- Segherie
- Falegnamerie
- Artigiani
- ◆ Impianti a biomassa
- IVAT, MAIN, MAV

ECONOMIA CIRCOLARE NELLA FILIERA DEL LEGNO IN VDA

*Conferiti al consorzio nazionale "rilegno" (consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi da legno) .

Fonte: Sintesi_Delle_Attività_E_De_i_Risultati_Ottenuti_Dal_Progetto_Renerfor_In_Vdao_Renerfor_In_Vda (2013)

DISPONIBILITA' ENERGETICA DEI BOSCHI SERVITI

Fonte: Rapporto sulla disponibilità di biomassa locale in aree selezionate. Interreg Alpine Space

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA

Impianti di teleriscaldamento:	Società di gestione:	Biomassa legnosa utilizzata:
1_Autoporto di Pollein	Le Brasier Srl	1800 t/anno (2020)
2_Morgex	SEA Srl	7466 t/anno (2020)
3_La Thuile	FORINT Srl	12152 t/anno (2020)
4_Pré-Saint-Didier	FORINT Srl	5500 t/anno (2020)

ALTRI IMPIANTI

	Impianti di biogas	Che operano con effluenti zootecnici, scarti organici agroindustriali e civili.
	Comune	Matrice Organica
	Nus	Liquame bovino Scarti agro-industria
	Ayas	Liquame suino e bovino

	1 Impianto di produzione di pellet	Potenzialità di circa 6-7000 t/anno -Segatura di abete utilizzata per la produzione di pellet viene importata dai territorilimitrofi, in particolare dalla Francia
---	---	---

Fonti:
 -Impianti a biomasse ligno-cellulosiche: lo stato dell'arte (2008)
 -Report impianti teleriscaldamento a biomassa Fiper 2020
 I traguardi della bioenergia in Italia. Elementi chiave per gli obiettivi al 2020. Rapporto 2008.

FORESTE DELLA VALLE D'AOSTA

Superficie forestale:

Superficie forestale totale: 97 979 ha

- Proprietà privata
- Proprietà pubblica

Grande frammentazione delle proprietà

Abbandono di superfici agricole di proprietà privata.

Tipi forestali:

POTENZIALE DELLA MASSA BOSCHIVA

Superficie forestale utilizzabile:

32.000 ha

Volume medio di legname proveniente dai boschi valdostani:

circa 15 000 m³ /anno

Disponibilità di tonnellate di legna annue:

Potenziale della biomassa boschiva tagliata: t/anno

	Decidui		Conifere		Totale
	Pubblico	Privato	Pubblico	Privato	
Cippato A	418	7974	418	7974	20681
Cippato B	211	1327	211	1327	11619
Legna da ardere	568	8565	568	8565	22088
Paleria	67	1767	67	1767	1834
Legname da opera	128	2185	128	2185	37096
Totale	1392	21818	1392	21818	93318

Cippato A: prevalentemente per impianti di piccole e medie dimensioni;
Cippato B per impianti più grandi, come gli impianti di teleriscaldamento.

- Cippato A
- Cippato B
- Legna da ardere
- Paleria
- Legname da opera

Numero aziende agrituristiche per tipo di alloggio e posti letto 2021

Totale aziende agrituristiche

43

Totale posti letto

587

Azienda agricola autorizzata all'esercizio della degustazione per tipo di servizio 2021

Totale aziende degustazione

21

Numero di musei e istituti similari 2021

Totale musei

46

Totale visitatori

511 677

Numero associazioni affiliate agli enti di promozione sportiva - Anno 2022

Totale associazioni

171

servizi e associazionismo

SPORT E TEMPO LIBERO

- Cultura
- Sport e tempo libero
- Aree verdi ricreative

ASSOCIAZIONISMO

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| ● Ambiente | ● Cultura |
| ● Animali | ● Ricreazione |
| ● Assistenza | ● Diritti |
| ● Educativa | ● Sport |
| ● Disabilità | ● Cooperazione e sviluppo |
| ● Sanità | ● Turismo sociale |
| ● Soccorso | |
| ● Protezione civile | |

- SERVIZI**
- Istruzione
 - Sanità
 - Servizi per la produzione
 - Commercio
 - Amministrazione

Associazionismo in VdA per settore

forme di turismo

TURISMO SCIISTICO E DI MASSA

- Comprensori sciistici
- Piste da sci
- Impianti di risalita
- Impianti di arrociamento
- Stazioni turistiche
- Insedimenti turistici
- Alberghi
- Punti di afflusso turistico
- Punti di grande afflusso turistico

- TURISMO LENTO ED
ESCURSIONISTICO**
- ▲ Campeggi attrezzati
 - Bivacchi e rifugi
 - Agriturismi
 - Posti tappa escursionismo
 - Sentieri
 - Alte vie
 - Tour escursionistici
 - ▨ Parchi naturali
 - Riserve naturali
 - Laghi
 - Ghiacciai

Occupati per settori 2022

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Commercio, alberghi e ristoranti (g,i)

Imprese attive per settore di attività economica 2023

*Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Permanenza media dei clienti nelle strutture ricettive per tipologia di struttura 2022

Consistenza e capacità degli esercizi ricettivi per settore e Unités des Communes Valdôtaines - Anno 2022

Numero Esercizi

Consistenza e capacità degli esercizi ricettivi per settore e Unités des Communes Valdôtaines - Anno 2022

Posti letto

Comprensori turistici VdA

Totale arrivi nel 2022

1 194 361

Italiani	757 797	63%
Stranieri	436 564	37%

- Esercizi Alberghieri
- Esercizi Extra-alberghieri
- Arrivi stranieri
- Arrivi italiani

*Il settore alberghiero comprende gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere

** Esercizi Extra-alberghieri: Case e appartamenti per vacanze, Affittacamere / Chambres d'hôtes, Case per ferie, Ostelli per la gioventù, Bed & Breakfast, Campeggi, Villaggi turistici, Rifugi alpini, Posti tappa.

Aosta e dintorni

Gran Paradiso

Gran San Bernardo

Monte Bianco

Monte Rosa

Monte Cervino

Valle Centrale

Valdigne

bassa valle Unité Mont-Émilis

Valle del Lys

spazi di progetto e linee guida

 area di interesse

servizi e spazi di interesse nel contesto

commercio (alimentari, bar)
accoglienza (bnb, pensioni)
servizi per il quotidiano (scuole, poste, municipio, centro visitatori,
chiesa, spazi per lo sport, playground, parco avventura)

spazi di progetto

casa parrocchiale
spazi aperti di prossimità alla casa parrocchiale al di là del fiume
parcheggio + spazi per lo sport al di qua del fiume
nuove connessioni pedonali

obiettivi del progetto e nuove funzioni

obiettivo primario delle linee guida è inserire nuove funzioni legate all'accoglienza nella casa parrocchiale, favorendo le connessioni tra i vari spazi di interesse attraverso l'ipotesi di una nuova passerella pedonale e di possibili estensioni dei percorsi esistenti a ridosso del corso d'acqua; si intende qui un abitare temporaneo, inteso sia come una residenza in attesa di una sistemazione permanente, sia come spazi per lo smartworking; inoltre, si sottolinea l'importanza di riflettere su un ridisegno degli spazi aperti presenti in prossimità della casa parrocchiale e dove attualmente è localizzato il parcheggio principale - in prossimità degli spazi per lo sport - riflettendo sul loro ruolo come infrastrutture per il quotidiano

DESCRIZIONE

Provincia: Aosta
Comune: Fontainemore
Frazione: Chef Lieu
Località: Boure de Gris

Indirizzo: strada comunale di Pirambel, s.n.
Riferimenti catastali: Fg. 22, mapp. nn. 197, 334
Georeferenziazione: <https://maps.app.goo.gl/x6r3WiLEVsJha71Z8>
Coordinate: 45.647603, 7.858904

Denominazione: Casa parrocchiale
Classe: edifici religiosi
Tipologia: casa parrocchiale
Proprietà: privata (ente religioso: Curia)
Categoria catastale: -

Inserimento ambientale: Area urbana
Specificazione: Montagna

Descrizione essenziale dell'edificio o complesso:

- Impianto strutturale: edificio di pianta quadrata, su 5 livelli, costruito in muratura di laterizio e pietra piena portante, con orizzontamenti costituiti da solaio piano e volte a padiglione coperto da tetto a padiglione con manto in lose in pietra.
- Coperture: tetto a padiglione
- Superficie: 518 mq
- Anno o epoca di costruzione: -

Stato di conservazione: buono
Eventuali note sullo stato di conservazione: -

Uso originale: casa parrocchiale
Uso attuale: inutilizzato

Fontainemore: estratto PRG

Fontainemore: estratto "Aree inedificabili", art. 36 - Inondazioni

Fontainemore: estratto "Aree inedificabili", art. 35 - Frane

SITUAZIONE URBANISTICA

PRG: zona "A", sottozona "Ad15**"

"Art. 44 (Sottozone di tipo "A"). 1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi"

Altre informazioni: manufatto compreso in PUD – Piano Urbanistico di Dettaglio area "Ad15**"

Vincoli:

- art. 33 - Aree boscate: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 34 - Zone umide e laghi: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 35 comma 1 - Terreni sedi di frane in atto o potenziali: manufatto rientrante negli ambiti inedificabili come "F3 - Frane come area a bassa pericolosità"
- art. 36 - Inondazioni: manufatto rientrante negli ambiti inedificabili come "FC - Area di inondazione per piena catastrofica"
- art. 37 - Valanghe: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua laterali: manufatto non rientrante nell'ambito area tutelata per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera c) (c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna): manufatto rientrante negli ambiti inedificabili
- aree tutelate per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole: manufatto non rientrante nell'ambito
- Edificio non schedato da Soprintendenza BCA Valle d'Aosta

PROCESSO

Soggetti coinvolti: Comune di Fontainemore, Curia, ...

Altri progetti:

- manufatto compreso nell'area di intervento del progetto "FONTAINE (progetto candidato al Bando Borghi del PNRR nel 2022)

Potenzialità:

- Inserimento nel centro storico del capoluogo
- Vicinanza di altri edifici di interesse storico-architettonico (alcuni de cui creare una rete in un'ottica di rigenerazione complessiva e valo urbano

Criticità: -

Destinazione richiesta: -

Destinazione proposta: ricettività

Prime ipotesi di intervento: rifunzionalizzazione con restauro

 area di interesse

servizi e spazi di interesse nel contesto

vendita prodotti locali (alimentari)
accoglienza (bnb, pensioni, osterie, trattorie, ristoranti)
escursionismo (cammini, elementi naturali)
patrimonio diffuso (musei, chiese, monumenti)

spazi di progetto

ex osteria, frazione Tour D'hereraz
spazi aperti di pertinenza
nuove connessioni ciclabili
rete sentieristica

obiettivi del progetto e nuove funzioni

obiettivo primario delle linee guida è creare uno snodo per il turismo lento ed escursionistico - punto di partenza per varie forme di escursionismo, legato sia alla bicicletta sia alle esplorazioni del territorio a piedi - ma anche vetrina di prodotti locali che possono trovare qui visibilità; per queste ragioni l'ex osteria è pensata come centro visitatori e punto di accoglienza, contenente su un livello un info point escursionismo, con affitto bici e attrezzature, e un punto vetrina e vendita di prodotti locali, mentre al piano superiore sarà inserita qualche camera della tipologia di albergo diffuso/bnb

2 / PERLOZ_ CANTINA ROSA DELLE ALPI A TOUR D'HERÉRAZ (EX OSTERIA)

DESCRIZIONE

Provincia: Aosta
Comune: Perloz
Frazione: Tour d'Héréraz
Località: -

Indirizzo: Strada Regionale 44, n. 12
Riferimenti catastali: Fg. 21, mapp. 804
Georeferenziazione: <https://maps.app.goo.gl/jMhSNnEmbQ2Gt8E47>
Coordinate: 45.61720309699048, 7.817501776892665

Denominazione: Cantina Rosa delle Alpi
Classe: edifici commerciali
Tipologia: locale di somministrazione
Proprietà: pubblica (RAVA - Regione Autonoma Valle d'Aosta)
Categoria catastale: -

Inserimento ambientale: Area extraurbana
Specificazione: Montagna

Descrizione essenziale dell'edificio o complesso:

- Impianto strutturale: edificio di pianta rettangolare, su 3 livelli, costruito in muratura di laterizio e pietra piena portante, coperto da tetto a due falde con manto in lose in pietra
- Coperture: tetto a due falde
- Superficie: 250 mq circa
- Anno o epoca di costruzione: -

Stato di conservazione: buono

Eventuali note sullo stato di conservazione: edificio preserva la sua integrità formale e strutturale

Uso originale: osteria

Uso attuale: inutilizzato

Perloz: estratto PRG

SITUAZIONE URBANISTICA E VINCOLI

PRG: zona "B", sottozona "Ba10"

"Art. 46 (Sottozone di tipo "B"). 1. Nelle tavole P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono indicate le sottozone di tipo B che sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati. Per le sottozone di tipo Ba, la permanenza della destinazione prevalente di zona è garantita dagli usi già presenti nelle aree edificate, in gran parte residenziali"

Altre informazioni: il fabbricato rientra tra gli edifici vincolati dalla soprintendenza come area di specifico interesse archeologico

Vincoli:

- art. 33 - Aree boscate: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 34 - Zone umide e laghi: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 35 comma 1 - Terreni sedi di frane in atto o potenziali: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 36 - Inondazioni: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 37 - Valanghe: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua laterali: manufatto non rientrante nell'ambito area tutelata per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera c) (c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna): manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- aree tutelate per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole: manufatto non rientrante nell'ambito
- Edificio schedato da Soprintendenza BCA Valle d'Aosta

PROCESSO

Soggetti coinvolti: Comune di Perloz, RAVA - Regione Autonoma Valle d'Aosta, ...

Altri progetti: edificio attualmente in vendita

Potenzialità:

- vicinanza alla rete della mobilità pubblica (fermata bus)
- vicinanza edifici di interesse storico-architettonico e paesaggistico (Tour D'hereraz)
- presenza area di interesse archeologico
- vicinanza alla rete dei Ru

Criticità:

- superficie limitata per attività ricettiva
- distribuzione degli spazi interni da verificare
- prossimità a strada di scorrimento
- posizione leggermente isolata rispetto alla componente urbana

Destinazione richiesta: La disponibilità di spazi verdi e la vicinanza con il contesto e il paesaggio naturale suggerisce di pensare all'edificio come un luogo adatto a scopo educativo in funzione del contesto naturalistico e per la valorizzazione del paesaggio.

Destinazione proposta:

- ricettività (residenza temporanea per lavoratori stagionali)
- servizi di pubblica utilità al piano seminterrato e terreno con particolare attenzione alla valorizzazione del contesto storico, architettonico, paesaggistico e naturalistico (vendita prodotti tipici - antenna per la promozione turistica del comune di Perloz)

Prime ipotesi di intervento: rifunzionalizzazione con restauro degli esterni, ristrutturazione interna e ampliamento, retrofitting degli impianti

 area di interesse

servizi e spazi di interesse nel contesto

spazi per il turismo (impianti legati al sci, alberghi, bnb, pensioni, osterie, trattorie, ristoranti, bar, campeggi)
servizi per il quotidiano (scuole, poste, municipio, trasporto pubblico, spazi per lo sport, playground)

spazi di progetto

ex casa Fantolin e volume contiguo
spazi aperti di pertinenza
nuove connessioni ciclabili
nuovi spazi per la fermata di trasporto pubblico

obiettivi del progetto e nuove funzioni

obiettivo primario delle linee guida è creare abitazioni stagionali sia per lavoratori che orbitano nel territorio circostante (soprattutto su Gressoney La Trinitè, dove si concentrano i principali impianti turistici, ma non solo) sia per smartworkers, creando inoltre degli spazi ibridi di comunità pensati come punto di incontro tra la comunità locale e queste micro-comunità semi-temporanee

la nuova funzione per casa Fantolin e l'edificio adiacente sarà quindi di residenza temporanea, intesa sia come residenza di lavoratori stagionali, sia di lavoratori in remoto alla ricerca di un differente stile di vita qualche mese all'anno: in testata su strada si pensano degli spazi comuni da condividere in alcuni momenti con la comunità locale - nonché un ridisegno degli spazi aperti di pertinenza attualmente in condivisione con gli edifici circostanti del Municipio e della centrale per i carabinieri - mentre nei volumi retrostanti saranno inserite residenze minime; si pensa inoltre al potenziamento del trasporto pubblico con un ridisegno delle fermate adiacenti all'edificio, e alla creazione di una nuova ciclabile che colleghi il centro sia verso nord sia verso sud

3 / GRESSONEY-SAINT-JEAN_ CASA FANTOLIN ED EDIFICIO RUSTICO ADIACENTE

DESCRIZIONE

Provincia: Aosta
Comune: Gressoney-Saint-Jean
Frazione: capoluogo
Località: Villa Margherita

Indirizzo: Località Villa Margherita, n. 4
Riferimenti catastali: Fg. 17, mapp. 52
Georeferenziazione: <https://maps.app.goo.gl/vWYc7BxYqUur7dcR6>
Coordinate: 45.777761, 7.826951

Denominazione: Casa Fantolin
Classe: edifici civili
Tipologia: magazzino
Proprietà: pubblica (Comune di Gressoney-Saint-Jean)
Categoria catastale: magazzini e locali deposito

Inserimento ambientale: Area urbana
Specificazione: Montagna

Descrizione essenziale dell'edificio o complesso:

- Impianto strutturale: (Casa Fantolin) edificio di pianta rettangolare costituito da due corpi di fabbrica con basamento comune, su 2-4 livelli, costruito in muratura di laterizio e pietra piena portante e tamponamenti in legno, coperto da tetto a due falde con manto in lose in pietra; bassofabbricato a pianta rettangolare con struttura in cemento armato e tetto piano; (rustico) edificio di pianta rettangolare, su 3 livelli, costruito in muratura di laterizio e pietra piena portante, coperto da tetto a due falde e abbaino con manto in lose in pietra
- Coperture: tetto a due falde, tetto piano
- Superficie: 183 mq
- Anno o epoca di costruzione: -

Stato di conservazione: buono

Eventuali note sullo stato di conservazione: gli edifici preservano la loro integrità formale e strutturale

Uso originale: magazzino

Uso attuale: inutilizzato

Gressoney-Saint-Jean: estratto PRG

Gressoney-Saint-Jean: estratto "Aree inedificabili", art. 35 - Frane

SITUAZIONE URBANISTICA E VINCOLI

PRG: zona "A", sottozona "Ad1"

"Art. 44 (Sottozona di tipo "A"). 1. Nelle tavole P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono delimitate le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi"

Altre informazioni: manufatto di Casa Fantolin individuato come "Documento"; edifici adiacenti individuati come "Monumento" e "Bassofabbricato"

Vincoli:

- art. 33 - Aree boscate: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 34 - Zone umide e laghi: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 35 comma 1 - Terreni sedi di frane in atto o potenziali: manufatto rientrante negli ambiti inedificabili come "Area F3 – aree dissestate a bassa pericolosità"
- art. 36 - Inondazioni: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 37 - Valanghe: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua laterali: manufatto non rientrante nell'ambito
- area tutelata per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera c) (c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna): manufatto rientrante negli ambiti inedificabili
- aree tutelate per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole: manufatto non rientrante nell'ambito
- Edificio schedato da Soprintendenza BCA Valle d'Aosta

PROCESSO

Soggetti coinvolti: Comune di Gressoney-Saint-Jean

Altri progetti: Progetto esecutivo per il restauro degli edifici "Rustico" e "Casa Fantolin" (2018; studio Baietto-Battiato-Bianco e altri)

Potenzialità:

- prossimità al capoluogo
- Vicinanza di altri edifici di interesse storico-architettonico (alcuni dei quali dismessi) con cui creare una rete in un'ottica di rigenerazione complessiva e valorizzazione del nucleo urbano

Criticità: -

Destinazione richiesta: edilizia convenzionata, alloggi per lavoratori stagionali, ostelli

Destinazione proposta:

- ricettività (residenza temporanea per lavoratori stagionali)
- servizi di pubblica utilità

Prime ipotesi di intervento: rifunionalizzazione con restauro dell'esterno, ristrutturazione interna, demolizione e ricostruzione

schemi d'intervento

INNESTO O GRAFTING
 ADDIZIONE ORIZZONTALE
 ADDIZIONE VERTICALE
 SOTTRAZIONE
 GIUSTAPPOSIZIONE
 AGGIUNTA INDIPENDENTE
 SCATOLA NELLA SCATOLA
 COMPLEMENTAMENTO
 SOSTITUZIONE
 RESTAURO
 RUDERIZZAZIONE CONTROLLATA
 DEMOLIZIONE

INTERVENTI SU VOLUME E SUPERFICI DELL'EDIFICIO ESISTENTE			
DI TIPO VOLUMETRICO-SPAZIALE			
SENZA CREAZIONE DI NUOVI VOLUMI E SUPERFICI			
INNESTO O GRAFTING			
CON CREAZIONE DI NUOVI VOLUMI E SUPERFICI			
AMPLIAMENTO	ADDIZIONE	ORIZZONTALE	ACCRESIMENTO
			IPOGEO
			ALLA BASE
			A TUTT'ALTEZZA
			GEMMAZIONE (O PER VOLUMI PARASSITI)
			SATURAZIONE
		VERTICALE	SOPRAELEVAZIONE
			IN CONTINUITA' CON SAGOMA EDIFICIO
			IN DISCONTINUITA' CON SAGOMA EDIFICIO
	SOTTRAZIONE		DECRESCITA/DIMINUZIONE
			DECRESCITA/DIMINUZIONE SELETTIVA
			DESATURAZIONE
GIUSTAPPOSIZIONE			
AGGIUNTA INDIPENDENTE			
SCATOLA NELLA SCATOLA (O BOX IN BOX)			
COMPLEMENTAMENTO			
SOSTITUZIONE			
RESTAURO			
RUDERIZZAZIONE CONTROLLATA			
DEMOLIZIONE			
INTERVENTI SULL'ORGANISMO EDILIZIO ESISTENTE			
TIPO SUPERFICIALE-BIDIMENSIONALE			
SENZA CREAZIONE DI NUOVI VOLUMI E SUPERFICI			
INTEGRAZIONE (O RETROFITTING O STRATEGIA DEL CAMALEONTE)	INVOLUCRO		ACCRESIMENTO
			GEMMAZIONE
			SATURAZIONE
	STRUTTURE		ACCRESIMENTO
			GEMMAZIONE
			SATURAZIONE
	IMPIANTI		ACCRESIMENTO
			GEMMAZIONE
			SATURAZIONE